

**ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ С ЛЕКСИЧЕСКИМИ
СРЕДСТВАМИ ВЫРАЖЕНИЯ ТЕМПОРАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В
РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ**

Каримова Дилбар Эшкobilовна

преподавателя кафедры русского языка и литературы

Денауского института предпринимательства и педагогики,

Адрес: Республики Узбекистан karimovadilbar764@gmail.com

Тел: (+998) 912344173

Аннотация: В данной статье анализируются существительные, выражающие временные значения, в русском и узбекском языках. Существительные, обозначающие временные значения, характеризуются особой подвижностью, которая выражается во всех лексико-семантических группах, обозначающих временные лексемы. В семантической структуре темпоральных существительных выражены различные типы семантических отношений.

Ключевые слова: имя существительное, темпоральный, микрополе, протяженность, временные отношения, флективный, аглютинативный, морфологический, грамматический, синтаксический, несклоняемое, абстрактный, лексический.

Annotation: The article analyzes nouns expressing temporal meanings in the Russian and Uzbek languages. Nouns expressing temporary meanings are characterized by special mobility, which is expressed in all lexical-semantic groups representing temporary vocabulary. The semantic structure of temporal nouns presents various types of semantic relations. In general, the entire spectrum of different types of temporal relations in the semantic structure of nouns is structured around typical meanings that form a semantic microfield with temporal relations. Information is provided on the main ways of conveying the tense meanings of nouns in the Russian

and Uzbek languages.

Особое место занимают имена существительные, которые выражают темпоральность. Однако, они отличаются большой подвижностью во всех семантических группах временной лексики. Семантическая структура темпорального существительного представлена различными типами семантических отношений, которые могут быть выражены разными способами. В целом, весь спектр временных взаимодействий в семантической структуре существительного формируется вокруг следующего типа значений, образующих семантическую микроструктуру.

1. Микрополе временных отношений. Группу слов составляют слова, обозначающие временные отношения между людьми: **Время** - ват, пийт, кезат, фалл; **время** – замон и пайт; **период** - давр (настоящие времена); **эпоха** - уттан пайт. **Уттан пайт** - прошлые времена.

2. **Микрополе временной протяженности: вечность**– мангулик, абадийлик, доимийлик; **бессмертие**– ўлмаслик, абадийлик, абадий яшашлик, мангулик; **извечность**– абадийлик, умрбодлик, мангулик; **изначальность** – авваллик, азаллик, бошлигиданлик; **изначально**– аввалдан, азалдан, бошидан; **позднее** – кечроқ, сўнгроқ, бевақтроқ, бемаҳалроқ; **поздний час**– кеч пайт; **бесконечность**– бениҳоятлик, бепоёнлик, чексизлик, ҳадсизлик, охири йук, мангулик; (разг.) охири йук, бепоён, жуда узок, бепушт; **протяженности участка**– участканинг узунлиги; **долголетие**– умри узоклик; узок умр кўриш, кўп яшаш; **долговечный** – умри узок, узок яшайдиган; **целый**– бутун, тўла, тўлик; **целый день** – бутун кун, узун кун; **по целыми дням и ночам** – кеча кундуз; **Долгие часы** я смотрела в окно – Анча соат деразага караб утирдим; Он хранил писемов карма ненесколько недель–У киши мактублари чўнтага солиб тўла хафта юрармоқ.и др.И все теперь предвещало нехороший день, так как запах этот начал преследовать прокуратора с рассвета. [47.с.17.] –Шу боис, бугунги **кундилсиёхликбиланўтишимуқаррарэди**, зеро **буҳидбугунтонгданунитаъқибқилабошлаганэди**[48. с.14]; Москва отдавала

накопленный **за день** в асфальте жар, и ясно было, что **ночь** не принесет облегчения. [47. с. 46]– Москва **кун буйи** асфальт сингдирганхароратникайтатарар, **тундахамхавонингтафтипасаймаслиги**кўринибтуруарди[48. с. 37].

В него также входят существительные, обозначающие временные границы, например, начало и продолжение различных физических, моральных и этических состояний человека: **глубокая старость** – мўйсафедлик, қарилик; **быть слепым с детства**– туғма кўр бола, туғма сўқир бола, болалик даврида кўр, болалик чоғида кўр (сўқир); **быть немым с детства**– туғма соқов бола (онадан туғма соқов бола) гунг, тилсиз; **быть смелым с детства** – болаликдан жасур, довюррак (ботир) болаликдан; **понравиться с первой встречи** – биринчи учрашувдан хуш келмоқ, биринчи учрашувдан ёқмоқ, маъқул бўлмоқ, манзур бўлмоқи др. И дальше он будет сочинять по несколько стихотворений **в год.**–**До старости?**[47. с. 57] –Бунданкейинхам у **йилига бир нечта**даншеърёзибтуради. –**То қаригунчами?**[48. с.47].

3. Микрополя с временной фазой. Во-первых, следует отметить, что наиболее распространенной группой существительных с фазой времени являются существительные с периодом времени: **период, эпоха, столетие, тысячелетие, вечность, стадия, этап, фаза, век, пора, год, неделя, день, эра, сезон-** давр, замон, вақт, марҳала, юз йил, аср, минг йил, минг йилик давр, мангулик, абадийлик, доимийлик, босқич, палла, эра, йил, ҳафта, кун, и др. **Ледниковый период**– муз даври; **кануть в вечность**– абадий унутилмоқ; **в третьем веке до нашей эры** – эрамиздан олдинги учинчи асрда;

Диапазон временных срезов, обозначаемых микрополями, настолько широк, что их можно подразделить на различные микрополя, в зависимости от конкретного выражения момента времени. Прежде всего, здесь следует выделить следующие существительные: (а) общепринятые названия времени и временного среза: **время** - вақт, замон, чоғ, давр, пайт, маҳал, мавсум, фасл, соат, муддат и др.;

б) название больших временных периодов: эпоха, век, возраст, тысячелетие, период, вечность, бессмертие, период, стадия, ступень, фаза, этап - замон, давр, мархала, аср, юз йил, ёш, минг йил, абадийлик, доимийлик, мангулик, босқич, паллаи др.

Славянские народы использовали эти слова как общие обозначения времени. Однако в современном русском языке только слово время сохранило свое первоначальное обобщенное значение, а слова век, год и час стали обозначать только количественные временные интервалы.

В узбекском языке слово время стало обозначать не только общее время, но и конкретные циклы и периоды.

В узбекском языке обозначение всеобщего времени связано со словами вақт, замони пайт. Однако, как и в русском языке, в узбекском существуют вариации указанных слов, и на этой основе они соотносятся с различными существительными времени и синонимами: вақт, пайт, давр, замони др.

Микрополе возрастной (физиологической) темпоральности человека включает слова, обозначающие возрастные особенности людей, одушевленных существ: **совершеннолетие** – ёшига етиш, вояга етиш, балоғат етиш; **возмужалость** – балоғатга етганлик, вояга етганлик; **зрелость** – вояга етганлик, бўй етганлик, балоғат; **йигити юность** – ёшлик, ўспиринлик; **молодость** – ёшлик, йигитлик; **детство** – болалик, болалик чоғлари, болалик даври; **малолетство** – ёшлик, болалик, гўдаклик; **в детстве** – болалик даврида, болалик чоғида; **старость** – кексалик, қариллик; **ребенок** – бола, чақалоқ, кўдак, фарзанд; **старик** – чол, мўйсафед, кекса, қари; **старуха** – кампир; **молодость, младенец** – ёшлик, йигитлик, ёш бола, чақалоқ, гўдак и др. Сравните также: книга-ветеран, земля-старик; папы-мамы (шутл.) (родители) и др.

ЛИТЕРАТУРА

1. Азизов, А. А. Сопоставительная грамматика русского и узбекского языков. Ташкент, «Учпедгиз». 1960.
2. Азизов, А. А. Сопоставительная грамматика узбекского языка. Морфология. – Ташкент, «Укитувчи». 1983. – 180 с.
3. Азизов, О., Сафаев, А., Жамолхонов Х. Узбек ва рус тилларинингкиёсийграмматикаси (Фонетика, лексика, морфология ва синтаксис). Ташкент, «Укитувчи». 1986. – 256 с.
4. Арутюнова Н.Д. Время: модели и метафоры // Язык и время. Логический анализ языка. М., 1997
5. Бондарко А. В. Грамматическое значение и смысл. М.; Л. 1978.
6. Бондарко А. В., Буланин Л. Л. Русский глагол. Л., «Просвещение», 1967. - с. 76.
7. Бондарко А.В. К проблеме интенциональности в грамматике (на материале русского языка) // ВЯ № 2, 1994
8. Бондарко, А. В. Темпоральность. / Теория функциональной грамматики: Темпоральность. Модальность. - Л.: Наука, 1990 - 264 с.
9. Бондарко, А. В. Основы построения функциональной грамматики (на материале русского языка) // Известия АН СССР. - Л.: ЛО ИЯ АН СССР, 1988.- 158 с.
10. История создания женского образа и её изучение в литературе К.N .Nurjovovna Вестник Хорезмской академии Маъмуна 4 (4), 151-153
11. Бондарко, А.В. К функциональному анализу элементов разных языковых уровней // Единицы разных уровней грамматического строя языка и их взаимодействие. 2001. - М., 1969. - С. 246-256.
12. Буслаев, Ф.И. Историческая грамматика русского языка. – М.: Учпедгиз., 1959. – 623 с.
13. Буслаев Ф.И. О преподавании отечественного языка. – Л.: Учпедгиз, 1941.-248 с.

14. Ванников, Ю.В. Опыт типологического анализа временных значений/ Языковые универсалии и лингвистическая типология. -М.: 1969.– С. 201-212.
15. Ванников, Ю.В. Система временных значений как семантическая универсалия /Конференция по проблемам изучения универсальных и ареальных свойств. - М.: АН СССР, 1966.-167 с.
16. виноградов, В.В. О категории модальности и модальных словах в русском язык // Труды института русского языка. -М.- Л.: АН СССР, 1950.- 228 с.
17. Виноградов, В. В. Лексикология и лексикография/ Избранные труды. – М.: Наука, 1977, - 312 с.
18. Виноградов, В.В. Русский язык. М. Высшая школа. 1986. - 640 с.
19. Виноградов, В.В. Русский язык: Грамматическое учение о слове. – М.: Высшая школа,1986. – 640 с.